

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13357957>

УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ И ВНЕДРЕНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В ИХ ЖИЗНЬ

Доц. О.Э.Мукимов
Дж ГПУ им.А.Кадыри

Аннотация: Здоровый образ жизни помогает нам достигать поставленных целей и задач, успешно реализовывать задуманное, справляться с трудностями, а при необходимости и с огромными перегрузками. Поддержанное и укрепленное здоровье человека позволяет ему прожить долгую и счастливую жизнь. Здоровоохранение является бесценным достоянием каждого человека и всего общества.

Ключевые слова: Здоровый образ жизни, физическая подготовленность, здоровое поколение, общество, здоровье молодежи.

Abstract: A healthy lifestyle helps us achieve our goals and objectives, successfully implement our plans, cope with difficulties, and, if necessary, with enormous overloads. Maintained and strengthened human health allows him to live a long and happy life. Healthcare is an invaluable asset for every person and the entire society.

Key words: Healthy lifestyle, physical fitness, healthy generation, society, youth health.

Нет сомнений в том, что прожить здоровую и долгую жизнь было древней мечтой человечества. С этой точки зрения главной задачей, стоящей перед любым обществом, является реализация этой мечты человечества, т.е. создание условий для того, чтобы люди были здоровы и жили долгой жизнью. Во все времена здоровый образ жизни считался одним из главных требований охраны здоровья. Люди, нестандартно мыслящие о здоровье, натуралисты будут множиться, и среди них вырастут преданные своему делу и учёные, проделавшие глобальную работу в области здорового образа жизни. Под здоровым поколением мы подразумеваем не только наших физически сильных детей, но и духовно богатое поколение. Потому что нация со здоровым поколением никогда

не сможет быть побеждена какой-либо стороной. Нам всем нужно это хорошо понимать.

Также культуру личной заботы о здоровье следует прививать с юных лет при поддержке семьи, школы, общества, системы здравоохранения, физического воспитания и спорта. Важно, чтобы люди ценили свое здоровье не на словах, а на деле и берегли его как национальное достояние. Особого внимания заслуживает изучение наследия Абу Али ибн Сины – лексикографа, повлиявшего своими немногочисленными научными взглядами на развитие многих наук. В трудах Ибн Сины, посвященных медицине и образованию, изложены мысли, мнения и наставления, связанные с проблемами физического воспитания и укрепления здоровья человека. Известно, что в настоящее время в нашей республике проводится большая работа по повышению благосостояния населения, укреплению его здоровья, популяризации физического воспитания и спорта среди населения, воспитанию молодого поколения психически здоровым и физически здоровым. Повсеместное развитие общественного и частного транспорта снижает физическую активность человека. В результате учащаются заболевания сердца, сосудов и пищеварительного тракта. Естественно, эти ученые не преминут показать небольшое влияние на здоровье детей и подростков, которые составляют около 40% населения республики.

Нет сомнений в том, что прожить здоровую и долгую жизнь было давней мечтой человечества. С этой точки зрения главной задачей, стоящей перед любым обществом, является реализация этой мечты человечества, то есть создание условий для того, чтобы люди были здоровы и жили долгой жизнью. В разные эпохи человеческого общества вопрос здоровья решался по-разному. По мере развития общественных формаций здоровье поднималось от частного к общему, от интересов узких групп к уровню всеобщего интереса. Но во все времена здоровый образ жизни считался одним из главных требований охраны здоровья.

Говоря о воспитании в нашей стране зрелого во всех отношениях молодого поколения, глава нашей страны Ислам Каримов отметил, что в годы независимости решена задача воспитания людей, видящих свои личные интересы в гармонии с интересами общества. страна и люди, идеальные во всех отношениях, стали для нас решающим вопросом. Сегодня эти мысли призывают каждого из нас активно работать в строительстве и укреплении нашей национальной государственности. Сегодняшний процесс глобализации затрагивает все стороны общественной жизни, особенно молодежь не является исключением из этих процессов. С одной стороны, это общественный процесс.

Потому что молодые люди осознают среду нынешнего информационного общества через различные факторы. Но уровень идеологической невосприимчивости к ценностям у них может быть разным.

Здоровый образ жизни для студентов – это процесс активной работы, крепкого физического и психического состояния, формирования личности, способной преодолевать чрезвычайно опасные и вредные факторы, стремящейся к зрелости. В целях эффективного и результативного проведения общественно-политической и духовно-просветительской работы среди молодежи в каждом образовательном учреждении проводятся тренинги по здоровому образу жизни, личной гигиене, духовности семьи, профилактике вредных заболеваний, направленные на повышение медицинских знаний о негативных последствиях. о здоровых родах. Одной из важнейших задач, на которую следует обратить внимание при внедрении содержания здорового образа жизни в сознание студентов в ходе образовательного процесса, является учет возрастных особенностей детей и молодежи. Также для повышения эффективности обучения и воспитания необходимо заранее знать общее психическое состояние учебного заведения или школы, а также общее психологическое состояние групп. Также необходимо обратить внимание на повышение эффективности слов, готовя их отдельно для каждой группы на основе заранее очень тщательного плана. Это повышает эффективность привития здорового образа жизни в образовательном процессе.

Здоровый образ жизни для студентов – это процесс активной работы, крепкого физического и психического состояния, формирования личности, способной преодолевать чрезвычайно опасные и вредные факторы, стремящейся к зрелости. В целях эффективного и результативного проведения общественно-политической и духовно-просветительской работы среди молодежи в каждом образовательном учреждении проводятся тренинги по здоровому образу жизни, личной гигиене, духовности семьи, профилактике вредных заболеваний, направленные на повышение медицинских знаний о негативных последствиях. о здоровых родах. Одной из важнейших задач, на которую следует обратить внимание при внедрении содержания здорового образа жизни в сознание студентов в ходе образовательного процесса, является учет возрастных особенностей детей и молодежи. Также для повышения эффективности обучения и воспитания необходимо заранее знать общее психическое состояние учебного заведения или школы, а также общее психологическое состояние групп. Также необходимо обратить внимание на повышение эффективности слов, готовя их отдельно для каждой группы на основе заранее очень тщательного плана. Это

повышает эффективность привития здорового образа жизни в образовательном процессе. В эпоху глобализации особое внимание следует уделять воспитанию молодежи, строящей семью. Необходимо подготовить их к родительской ответственности в будущем. Конечно, в такое сложное время нельзя оставлять никаких лазеек для того, чтобы молодые люди могли построить здоровую жизнь, основанную на наших национальных ценностях. Важнейшим из достижений нашей страны за годы независимости является то, что общественное мнение общества ориентировано на святость брака, которая является нашей вечной ценностью. Потому что, когда человеческий ребенок приходит в мир, начиная с самостоятельного движения, ходьбы, чтения, письма, сталкиваясь со сложными законами природы и общества, его этому учат или специально обучают. уделяет внимание широкому использованию системы Интернет для профилактики различных заболеваний, и мы знаем, что популярность Интернета среди молодежи является одним из основных инструментов возможного привития здорового образа жизни.

Вывод: Здоровый образ жизни – это образ жизни, направленный на сохранение и укрепление здоровья, организацию повседневной жизни, основанную на биологических и социальных законах. Здоровый образ жизни – явление, обеспечивающее высокий уровень здоровья и жизнедеятельности, основанный на приобретении навыков, служащих обеспечению безопасности жизни и здоровья человека. Формирование здорового образа жизни и привитие вышеперечисленных принципов в каждой семье является важным фактором воспитания здорового поколения. Прежде всего, необходимо донести до молодого поколения правила здорового образа жизни, провести достаточную разъяснительную работу. Философские, духовно-психологические критерии здорового образа жизни можно охарактеризовать следующим образом: - особое внимание к одежде молодых девушек и женщин в семье, учебных заведениях и общественных местах; - широко пропагандировать уникальные традиции и ценности нашего народа в отношении здорового образа жизни, учения отцов и матерей, опыт отдельных здоровых духовных семей по формированию культуры поведения молодежи в семье и в общественных местах. ; — использование мероприятий, проводимых в нашей стране, традиций семейных спортсменов для формирования положительного отношения молодежи к спорту, в том числе семейному; - формирование культуры понимания сути жизни, почитания ценности жизни, рациональной организации жизнедеятельности у членов семьи, прежде всего, у молодежи. Определяя направления здорового образа жизни, смотрите не на болезни, а на эволюционный прогресс человечества.

Принимая во внимание, ее следует определять в зависимости от факторов, обеспечивающих деятельность ее организма и некоторых систем. Причина в том, что изучение путей развития человечества поможет нам сегодня правильно организовать свою жизнь. Кроме того, не следует объяснять этапы развития здорового образа жизни только здоровьем частей тела и факторами долголетия. Возможно, в воспитании человека как зрелой личности важное значение приобретают формирование здоровой духовной жизни и анализ факторов ее развития. Именно в этом вопросе в нашей стране за годы независимости осуществляются системные реформы. Масштабные реформы, реализуемые в нашей стране, зависят, прежде всего, от воспитания молодежи зрелой во всех отношениях. Внедрение новых методов и программ в систему образования служит гарантией развития в этой сфере. В частности, реализация концепции «сотрудничество семья-соседство-школа» в нашей стране служит моделью реформ в образовании зрелого поколения на основе новых подходов. Важность и актуальность вопроса сегодня заключается в расширении новых возможностей сотрудничества институтов семьи и сообщества в общественно-политической деятельности молодежи, особенно студенческой, в становлении зрелого поколения, в становлении зрелых кадров во всех аспектах, в их воспитание в соответствии со здоровым образом жизни приобретает актуальное значение. Если семья здорова – общество сильное, если общество крепкое – страна стабильна. Район – самый большой щедрый уголок и несравненная Родина, которая гармонизирует человека с обществом и воспитывает в этом духе. Благодаря независимости традиции соседства и соседства формируются в новом духе, играют важную роль в укреплении семейно-бытовых отношений, а на всех свадьбах и торжествах проявляют симпатию, дружбу и поддержку друг друга. Соседство находится на лидирующих позициях в контроле над такими качествами, как уважение к старшим, почитание старших, сохранение гармонии в семейных отношениях. Ведь каждый узбекский ребенок получает начальное образование по месту жительства. Центральным вопросом гуманизации образования является воспитание у молодежи достоинства, ответственности перед страной и народом состоит в воспитании высоких моральных и гражданских качеств, а также духовно-духовных качеств. Район – это колыбель, способная поднять моральный дух общества, особенно молодежи, путем создания здоровой атмосферы в семье. Воспитать высоконравственную молодежь можно будет только в том случае, если мы эффективно используем все имеющиеся возможности и инструменты для проведения образования в нашей стране на уровне современных требований.

ЛИТЕРАТУРА

1. Первый Президент Каримов И.А. Высокая духовность – непобедимая сила - Т.: Духовность, 2008.
2. Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан на 2017-2021 годы. Указ Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 года №ПФ-4947.
3. Ярашев К.Д. Вопросы подготовки специалистов по оздоровительной физической культуре и национальным играм
4. <http://ziyonet.uz>